

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 3 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va erchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

YENGIL ATLETIKA MASHG‘ULOTLARINI O‘RGATISH BOSQICHLARI VA USLUBLARINING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Arzibekov Tolbay

Stajiyor-o‘qituvchi O‘zbekiston davlat

jismoniy va sport universiteti

Nukus filiali

Shonazarova Feruza

Yengil atletika 2-kurs talaba O‘zbekiston

davlat jismoniy va sport universiteti

Nukus filiali

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika talabalarining yangi shakllari va usullarini qo‘llash, Oliy muassasa talabalarining sog‘lig‘ini mustahkamlash, shuningdek, o‘yin va musobaqalashuv usullardan foydalanish orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish samaradorligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, jismoniy chidamlilik, jismoniy sifatlar.

Dolzarbli. Jismoniy tarbiya va sport sohasi mustaqil O‘zbekistonimizda jadal rivojlanib borayotgan va keng ahamiyat qaratilayotgan sohalardan biridir. Ushbu sohada respublikamizda keng ko‘lamli ishlar olib borilayotgan bo‘lib, bu ishlarning hammasi har tomonlama yetuk, ma‘nan va jismonan sog‘lom, porloq kelajakni yarata oladigan yoshlarni tarbiyalashga qaratilgandir. Bunday yoshlarni kamol toptirish uchun esa sog‘lom hayot tarzini targ‘ib qilish, bolalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishni ta‘minlash, ularning jismoniy tarbiya darslariga va sportga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish zarur. Bu dolzarb vazifani samarali yechishda jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislarining va ayniqsa, jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining zimmasiga katta ma‘suliyatli vazifalar yuklaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Mamlakatimizda bolalarni sog‘lom va barkamol qilib tarbiyalash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ular uchun ko‘plab sport majmualari, stadionlar, sport maktablari, suv sporti saroylari, gimnastika maktablari barpo etilgan bo‘lib, ushbu inshootlarda bolalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bundan tashqari respublikamizda uch bosqichli musobaqalar, ya‘ni maktab o‘quvchilari uchun «Umid nihollari», litsey va kollej talabalari uchun «Barkamol avlod» va oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun «Universiada» sport musobaqalari joriy qilingan bo‘lib, ushbu musobaqalar turli yoshdagi bolalarni qamrab olgan. Ushbu musobaqalar haqiqiy sport bayrami darajasida o‘tkazilayotgani uchun bolalarda sportga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirishga, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olishga xizmat qilmoqda. Sport maktabi o‘quvchilarining sog‘lom va barkamol bo‘lib shakllanishida jismoniy tarbiya darslarining roli beqiyosdir, chunki jismoniy madaniyat o‘quvchilarda o‘ziga, o‘z tanasiga bo‘lgan ongli munosabatni sog‘lomlashtirishga va mustahkamlashga bo‘lgan ehtiyojni shakllantiruvchi, irodaviy sog‘lomlashtirishga va mustahkamlashga bo‘lgan ehtiyojni shakllantiruvchi, irodaviy hamda axloqiy sifatlarni tarbiyalovchi yagona o‘quv fanidir. Lekin o‘quvchilarda

jismoniy madaniyatga va sportga bo‘lgan yaxshi munosabatning shakllanishi ko‘p jihatdan o‘quv jarayonini samarali tashkillashtirishga va aniq qo‘yilgan pedagogik vazifalarga bog‘liq. Jismoniy tarbiya o‘qituvchisi tomonidan jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika mashqlarini o‘rgatishda va talab meyorlarini qabul qilishda bajarilishi qiyin bo‘lgan mashqlarning ko‘pchiligini o‘rgatishda yengil atletika mashqlarini bajarish imkonini beradigan vosita va usullarning xilma-xillarini qo‘llanilishi dars jarayonini bir maromda zerikarli o‘tishining oldini olishga olib keladi. Shuning uchun, jismoniy tarbiya darsini tashkil qilishning samarali usullaridan biri – bu o‘yin va musobaqalashuv usullari hisoblanadi. Bu o‘yin va musobaqalashuv usullari ko‘p qirrali bo‘lib, o‘quvchilarning harakat faolligini oshirishda keng doirada qo‘laniladi. Ammo, shunday bo‘lsada oliy ta‘lim muassasalarida o‘tkaziladigan jismoniy tarbiya darslari talab darajasida shakllantirilmaganligi zahira sportchilarni tayyorlash tizimiga oz bo‘lsada o‘z ta‘sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi. Oliy ta‘lim muassasalarining jismoniy tarbiya darslarida iqtidorli talabalarni izlab topish va ularni yengil atletika turlariga va boshqa sport turlariga samarali yo‘naltirish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish bugungi kundagi davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Tadqiqotning maqsadi: Sport maktabining jismoniy tarbiya darslarida 4-sinf o‘quvchilariga bolalar yengil atletikasi dasturidagi o‘yin va musobaqalarini qo‘llash orqali yengil atletikaning turlariga yo‘naltirish va o‘rgatish samaradorligi.

Tadqiqot vazifalari:

- Sport maktablarida o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash.
- Sport maktablarida o‘quvchilarning jismoniy tarbiya dasturidagi yengil atletika darslarini tuzilishini va mazmunini o‘rganish.
- Sport maktablarida jismoniy tarbiya darslari uchun yengil atletika bo‘yicha takomillashtirilgan dasturni ishlab chiqish va samaradorligini pedagogik tajribada isbotlash.

Tadqiqotda qo‘llanilgan usullar: Ilg‘or tajriba va ilmiy-uslubiy adabiyot ma‘lumotlarini umumlashtirish va tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, antropometriya, pedagogik nazorat testlari, pedagogik tajriba va matematik statistika usullari.

Tadqiqotning ob‘ekti: Sport maktablarining 4-sinf o‘quvchilari va ular bilan o‘tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarida yengil atletikani o‘rgatish metodikasi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi: Sport maktablarida jismoniy tarbiya darslari haftasiga 2 marta 40-45 daqiqadan o‘tkazildi. Nazorat guruhiga 4 “A” sinifi (15 nafar o‘g‘il bolalar) tanlab olindi va unda jismoniy tarbiya darslari an‘anaviy usulda rejalashtirilgan bo‘lsa, tajriba guruhida 4 “B” sinifi (15 nafar o‘g‘il bollar) tanlab olindi va jismoniy tarbiya darslarida biz tomonimizdan ishlab chiqilgan dastur asosida yengil atletika darslarida o‘yin va musobaqalashuv usullari asosida darslar tashkil qilindi. Sport maktablarida jismoniy tarbiya darslarida yengil atletikani o‘rgatishda o‘yin va musobaqalashuv usullari orqali tashkil qilish kerak, chunki o‘yin va musobaqalashuv usullari dars jarayonini obrazli tashkil qilish usuli bo‘lib, unda bola ruhan, jismonan va aqliy kamol topadi va har tomonlama rivojlanadi va tarbiyalanadi. Shu boisdan, biz sport maktabi o‘quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida o‘zimiz tomonimizdan ishlab

chiqilgan bolalar yengil atletikasi dasturidagi o‘yin va musobaqalar usullarini qo‘llash orqali tadqiqotni olib borildi. Bunda nazorat guruhidagi 4 “A” sinf o‘quvchilari an‘anaviy usulda jismoniy tarbiya dasturi bo‘yicha darslar olib borildi va kuzatildi. Tajriba guruhidagi 4 “B” sinf o‘quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida esa biz o‘z tomonimizdan ishlab chiqilgan dastur asosida darslarni tashkil qidik va yengil atletikani o‘rgatishda o‘yin va musobaqalashuv uslubi qo‘llanildi. Bunda quyidagi o‘yin va musobaqalar darslarda qo‘llanildi:

1. Kichik to‘pni (tennis ko‘ptogini) chizilgan aylanalar ichiga va uzoqlikka uloqtirish (guruhga bo‘lgan holda uloqtirish va natijalarni hisoblab e‘lon qilish kerak).
2. Yengil nayzachani uzoqlikka uloqtirish (guruhga bo‘lgan holda uloqtirtirish va natijalarni hisoblab e‘lon qilish kerak).
3. 500 grammlı to‘ldırma to‘pni bosh ortidan ikki qo‘llab oldinga (o‘tirgan va turgan holatdan) uloqtirish (bunda guruhning umumiy natijasi hisoblanadi va g‘olib aniqlanadi).
4. 40 m ga kichik g‘ovlardan oshib yugurish (guruhga bo‘lgan holda yugurtirish).
5. 40x50m dan estafeta yugurish (guruhga bo‘lgan holda yugurtirish).

Tajriba va nazorat guruhlari o‘quvchilarini tadqiqot yakunida natijalarining o‘shish dinamikasi

1-jadval

Testlar		30mga pastki startdan chiqib yugurish	Kichik to‘pni (tennis ko‘ptogini) uloqtirish	4x10 m ga makkisim on yugurish	1000 m ga yugurish	Joydan turib uzunlikga sakrash
Nazorat guruxi	T.O	6.4+-	29	12 .1	7,0	13 3
	T.K	6,6	28	12 ,1	7,0	13 2
	O‘shish	-0,2	1	0	0	1
	% hisobida	-3,12	3,5	0	0	0, 75
Tajriba guruxi	T.O	6,3	28	12 ,0	7,1	13 4
	T.K	5,1	31	11 ,0	6,1	14 6
	O‘shish	1,2	7	1, 0	1,0	10
	% hisobida	23,5	10,7	9, 0	16,3	89

6. 1000m masofaga yugurish (bunda guruhlarning har-bir a'zosi 500 m masofada turgan savatchadagi jismlarni finish joyiga olib kelishi kerak bo'ladi).

Tadqiqot boshida va yakunida biz tajriba va nazorat guruhlari o'quvchilarining jismoniy sifatlarini va jismoniy tayyorgarligini aniqlash maqsadida 30 m ga pastki startdan chiqib yugurish, yugurib kelib kichik to'pni (tennis koptogini) uloqtirish, 4x10 m ga makkisimon yugurish, 1000 m ga yugurish, joydan turib uzunlikga sakrash testlari qabul qilindi.

Tajriba davomida ko'rsatkichlarning o'sish dinamikasining 1-jadvalida ikkala guruh orasida qiyoslaganimizda, ularning mutloq o'sishi va foiz hisobida o'sishi tajriba guruhidagi hamma ko'rsatkichlarda nazorat guruhidagi hamma ko'rsatkichlardan ancha yuqoriligi aniqlandi. Masalan: 30 metr ga yugurishda nazorat guruhida o'sish -0,2 sekundga va -3,12 foizga teng bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkichlar 1,2 sekundga va 23,5 foizga teng;

Yugurib kelib koptokchani uzoqqa uloqtirish testida nazorat guruhida o'sish 7 metr ga va 10,7 foizga teng bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkichlar 1 metr ga va 3,5 foizga teng.

Makkisimon 4x10 m (soniya) yugurishda nazorat guruhida o'sish 0 sekundga va 0 foizga teng bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkichlar 1,0 sekundga va 9,0 foizga teng;

1000 metr ga yugurishda nazorat guruhida o'sish 0 sekundga va 0 foizga teng bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkichlar 1.0 sekundga va 16,3 foizga teng;

Nazorat guruhida joydan uzunlikka sakrash testida o'sish 1 sm. va 075, foizga teng bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkichlar 10 sm va 8,9 foizga o'sganligi kuzatildi;

Xulosa. Respublikamizda ta'lim sohasida ta'limni yanada mustahkamlash, kadrlar tayyorlashda zamonaviy talablar asosida innovatsion texnologiyalar va pedagogik mahorat jarayonlaridan maqsadli foydalanish samaralarini yanada yuqoriga ko'tarish talablari kun sayin oshib bormoqda. Kelajagimiz xisoblangan o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom, jismonan baquvvat qilib tarbiyalashda albatta jismoniy tarbiya va sportning tutgan o'rni beqiyosdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, milliy va harakatli o'yinlar hamma fazilatlar, qobiliyatlar, sifatlarni tarbiyalash bilan bir qatorda aqliy va harakat ko'nikma hamda malakalarining shakllanishida asosiy o'rinlarni egallaydi lekin bolalar yengil atletikasi dasturidagi o'yin va musobaqalarini jismoniy tarbiya darslarida qo'llash o'quvchilarga yengil atletika turlari mashqlarini texnikasini o'zlashtirishga va shu sport turiga bo'lgan qiziqishini orttirishda katta amaliy ahamiyat kasb etdi va tadqiqotda yaqqol kuzatildi.

REFERENCE:

1. SH.M.Mirziyoev. "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga etishda tayanchimiz va suyanchimizdir" mavzusida "Kamolot"

yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. Xalq soʻzi. 2017 yil

2. Barkamol avlod orzusi ("Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni amalga oshirish borasidagi publitsistik mulohazalar).-T.:SHarq.1998.

3. Abdullaev SH.D., Toshev A.T., Xayrullaeva O.SH «Barkamol avlodni tarbiyalashda harakatli oʻyinlarning oʻrni». Oʻquv – uslubiy qoʻllanma. Buxoro, x\k "Prmz", 2012. 108 bet. IAAFning bolalar engil atletikasi dasturi. 2006y

4. Oktamovna, S. Z., & Nasriyevich, G. N. (2021). Terminology as a structural element of the language. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(9), 724- 731.

5. ФОЗИЛОВ, Х. Қ., & РАХМАНОВА, М. М. (2021). Гандболчи талаба кизларнинг махсус жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва таҳлил қилиш. *Fan – sportga*, 41-43.

6. Рустамов, Д. У., & Кенжаева, С. Х. (2021). Значение ролевых игр в формировании коммуникативных компетенций студентов изучающих иностранный язык. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).

7. Иброгимова, Н. М., & Абдумаликова, Г. Х. (2021). Организация правильного питания юных спортсменов. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).

8. Egamnazarova, F. A., & Mukhamedova, M. S. (2021). Improving english language listening skill. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue).

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

E.A.Tursunqulov.

Sport faoliyati kafedrasi dotsenti PhD.

A.A.Qurbonov.

Fakultetlararo jismoniy madaniyat va sport kafedrasi dotsenti

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasini boshqarishda innovatsion texnologiyalari vositasida boshqaruv tizimini tadbigʻ qilish xususiyatlari oʻrganilgan shuningdek boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Taʼlim jarayonining jismoniy va taʼlim tizimi, jismoniy tarbiya tizimida axborot texnologiyalari, boshqaruv tizimi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar boshqarish funksiyasi.

Аннотация. В статье исследуются особенности внедрения систем управления посредством инновационных технологий в физическом воспитании и спорта, а также делаются выводы, направленные на совершенствование системы управления.

Ключевые слова: Физическая и образовательная система учебного